

БОЙНО-ПРИЛОЖНА ПОДГОТОВКА И ПОДБОР НА СИЛИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ НА ВМС

капитан III ранг Георги Калинов Калинов

Анотация: Настоящата научна разработка има за цел да изследва бойно-приложните спортове, практикувани в Силите за специални операции (ССО) на ВМС, които са в основата на бойната им подготовка, както и първоначалния процес на селекция и обучение на кандидатите. Разглежда се кратка история на възникването на бойно-приложните дисциплини в армията, процеса на подбор и подготовка, както и действащите регламентиращи документи, отнасящи се до бойно-приложната физическа подготовка и спорт за бойните пливци от флота.

Ключови думи: *бойно-приложна физическа подготовка, спорт, ССО, ВМС, бойни пливци, СРБ, БНА.*

Бойно-приложната подготовка и спорт започват своето основно развитие след освобождението на България през 1878 год., като се полагат усилия за възстановяване на нейния военен потенциал. Той засяга всички сфери, като бойно-приложните дисциплини са били винаги неразделна част от учебните програми. За реализиране на тази цел се канят инструктори и специалисти, най-вече от Германия и Франция, както за обучение на военнослужещи, Методиката е базирана върху комбинирани техники от бокса. През 20-те години на миналия век се създават и първите спортни школи.[3]

След края на Втората световна война в България нараства драстично съветското влияние във всички области. След 1945 г. за целите на БНА и МВР за обучение по бойно-приложна физическа подготовка и спорт се ползват някои от старите тогава методики, а също така и помощта на съветски инструктори. За

обучение в школите по фронтово разузнаване, групите за дълбоко разузнаване, десантните части, а и някои други специализирани армейски части, както и части на МВР се използва унифицирана методика, базирана най-вече върху опита и методиката на Съветската армия и вътрешни войски.[3] През 1957 г. в страната започва да се развива и самбо, друг спорт с бойно-приложен характер, създаден в СССР. Той намира своето развитие и в БНА, като част от системата на ръкопашния бой.

През 1951 г. е създадено първото Наставление по физическа подготовка за Българската народна войска, където е включен раздел „Ръкопашен бой“, в който се изучават бойно-приложни техники. Те са класифицирани като бой с автомат и малка лопатка, удари с нож, ръка и крак, болезнени хватки в положение и задущаващи хватки, хвърляния и болезнени хватки лежешком. Изучаваните начини за самозащита включват отбивки, предпазване от удари с ръка и крак, освобождаване от хващане, хватки за обезоръжаване.[3] Други бойно-приложни дисциплини са гимнастика, ски подготовка, лека атлетика, плуване и преодоляване на препятствия. Около 1970 г. в България навлизат и други стилове бойни изкуства, като карате и айкидо, които добиват, много бързо популярност, техники от тях за внедряване и в системите за обучение в БНА и МВР. Във ВМФ по това време се набляга на занятия по плуване, гребане, ветроходство, водно спасяване, гимнастика, волейбол и др. спортове.

Развитието на физическата подготовка и спорта в БНА довежда до провеждане на редица научни експерименти в сферата на спорта, сред които и създаването през 1981 г. система за **специализиран ръкопашен бой (СРБ)**, добила широка популярност. По тази система се води обучение на три нива, като в периода от 1981 г. до 1987 г. се провеждат двумесечни курсове за офицери - инструктори по СРБ.[1] Тук са включени и офицери от военноморското формирование с бойни плувци. Проведени са и няколко състезания през 80-те и 90-те години на ХХ век. СРБ и към настоящия момент се изучава от военнослужещите във формированията

на ССО в Българската армия (БА), наследници на диверсионно-разузнавателните поделения на БНА.

В периода на Студената война, се провеждат редица спортни изяви и мероприятия, състезания и семинари, където специалните разузнавателни поделения на БНА и ВМФ взимат превес. През целия период на трансформации в тези структури, бойно-приложната подготовка и спорт са на много високо ниво и са част от обучението на парашутистите-разузнавачи.

Друг важен орган подпомагал бойно-приложната подготовка и спорт във въоръжените сили (ВС) е **Организацията за съдействие на отбраната (ОСО)**. Тя е организация за военно-приложни спортове в НРБ, съществувала под различни имена в периодите 1947 – 1968 г. и 1977 – 1992 г. ОСО повишава отбранителната способност на страната, като извършва подготовка на наборници и специалисти за нуждите на ВС в страната и осъществява методическо ръководство на военнотехническата подготовка извън системата на БНА. За целта ОСО създава, развива и поддържа клубове по военно-приложен спорт (спортна стрелба, ветроходство, парашутизъм, спортно ориентиране и др.), кръжоци по военно-приложни технически дисциплини (радиотелеграфия, радиоориентиране, ракетомоделизъм, корабомоделизъм и др.), тренировъчни бази, лагери и други.[2] Наследник на ОСО се явяват **школите и клубовете за предказармена подготовка на младежта** при министерството на отбраната, които също съществуват само няколко години. Основния фактор за преустановяване на тяхната дейност е окончателната отмяна на наборната служба през 2008 г. В тези школи са се набелязвали потенциалните кандидати за служба в диверсионно-разузнавателните части.

Като определение за **бойно-приложни спортове** може да се посочат всички спортове, при които тренировъчната дейност е елемент от учебно-бойната и бойната подготовка на личния състав. С последния Закон за физическото възпитание и спорта от 2018 г., министърът на младежта и спорта утвърждава

списък на военно-приложните спортове по предложение на министъра на отбраната. В него са включени различни видове петобой, ориентирани, парашутизъм, стрелба, бойни спортове и фехтовка. Част от тези спортове с бойно-приложна насоченост се практикуват и от ССО на ВМС.

Българският военноморски флот е създаден през 1879 г., като частите за специално разузнаване и диверсии (бойни плувци) са създадени чак през 1959 г. в гр. Варна. За период от четири годни те усвояват парашутната и водолазна подготовка, както и различни диверсионно-разузнавателни прийоми, като през 1963 г. се закриват поради големи съкращения във ВМФ и БНА. През 1970 г. командването на флота възстановява поделението, което под различни наименования и локации съществува и до днес.

Подбора за наборните военнослужещи – бойни плувци се е извършвал измежду изявени спортисти и донаборници, изкарали различни курсове в ОСО, предимно по парашутизъм и водолазно дело. От тогава до днес съществуват високи критерии за подбор и подготовка на кандидатите.

В последната версия на ръководството по физическа подготовка в БА от 2018 г. са запазени техниките по СРБ, пешите маршове, кросове, каране на ски, плуване, преминаване на единна пътека с препятствия, хвърляне на гранта и др. упражнения свързан с бойно-приложната подготовка и спорт. Една от новостите е добавянето на фитнес упражнения. Всички тези дисциплини се практикуват в пълна степен и от бойните плувци на ВМС.

Приемането на България за страна-членка на НАТО през 2004 г. налага сериозни изисквания към използването на войските и силите. Модернизацията на армията и нейното технологично израстване довежда до трансформация и на бойно-приложната физическа подготовка и спорт. Специалните сили започват да заемат все по-голяма роля в развитието на БА. Морските ССО са наследник на диверсионно-разузнавателните части към ВМФ, подготвяли се по време на Студената война за най-тежките задачи в противниково разположение. За подобна

дейност са нужди високо квалифицирани и подготвени военнотружещи, отговарящи на редица изисквания.

Доктрината за подготовката на ВС на Република България (НП-7) от 2018 г. разглежда специалните сили на ВМС като **род сили** за изпълнение на поставените задачи. Съгласно Доктрината за специалните операции (НП-3.5) от 2021 г. *задачите на ССО в морска и речна среда включват изпълнението на всички основни задачи на специалните сили на суша и допълнителни такива специфични за морската и речна среда и прилежащите им зони. Формированията от силите за специални операции, които изпълняват задачи от и/или в националните морски пространства и прилежащите им зони са малки, гъвкави и мобилни. Техните действия се характеризират със скрито, бързо и прецизно прилагане на сила и обхващат основните задачи, които се изпълняват от специалните сили на суша като се добавят и следните (но не се ограничават само с тях) специфични действия:*

- *инфилтрация и ексфилтрация по море;*
- *скрито разузнаване на бреговата ивица (хидрографско наблюдение), предхождащо амфибийни операции;*
- *скрита подготовка на морските подстъпи към бреговата ивица в интерес на амфибийни операции;*
- *разузнаване на крайбрежната зона;*
- *рейдове и засади в крайбрежната зона, както и „бординг” операции с очаквано противодействие;*
- *установяване/възстановяване на контрол върху плавателен съд или морски съоръжения и инсталации;*
- *контратерористични операции в морска и речна среда.[5]*

За подобен тип задачи е нужно бойните плувци да не изпитват никакви затруднения за работа във водна среда. Затова се изисква кандидатите за бойни плувци да имат отлични умения по плуване. Условиата за подбор и подготовка на

морски ССО винаги са били различни спрямо другите ССО и тези на останалите военнослужещи от ВС. Едно от условията е медицинският подбор, който налага повишени изисквания за водолази и парашутисти. Тук отпадат голям процент от кандидатите. Това е процедура, която е приета в ССО на много държави.

Поради изпълнение на специфичните задачи за постъпване на новоназначени военнослужещи, както и такива от други военни формирования, на длъжностите за бойни плувци към момента са определени отделни физически нормативи съгласно действащото Ръководство за физическа подготовка и организиране на спортната дейност във ВС на БА:

- Упр. №16 - Сгъване и разгъване на ръцете от вис (набиране);
- Упр. №01 - Бягане на 100 м;
- Упр. №06 - Крос 5 км;
- Упр. №26 - Плуване на 100 м (свободен стил или „бруст“);
- Упр. №29 - Плуване под вода;
- Упр. №27 - Плуване 1000 м свободен стил.[6]

Изпитът датира от 80-те години на ХХ век и е претърпявал съвсем незначителни изменения. Той е запазена марка за формированието, което до 2021 г. е **единствено в БА** с различен регламент за физически подбор на кадри. Изпитът по физическа подготовка се провежда на спортни стадиони и плувни басейни в един ден в присъствието на комисия включваща и медицинско лице. Нормативите се определят според възрастовата група на кандидата, като при получаване на оценка „Слаб“ по един от показателите, кандидатът се отстранява.

Към настоящия момент подготовката на българските бойни плувци е организирана на няколко етапи и фази. При постъпване на новоназначени военнослужещи във формированието за морски специални операции (МСО) се организира **начален (встъпителен) модул** по утвърдена програма, която включва общовойскови дисциплини с цел въвеждане във войсковата служба. Същият се провежда обикновено в района на формированието с продължителност три седмици

и завършва с изпит и ритуал по полагане на военна клетва, ако кандидатите вече нямат такава от предишна военна служба.

След полагане на военна клетва военнослужещите преминават **начална военна подготовка**. Началната военна подготовка е обучение по утвърдена програма за ВС за придобиване на основни компетентности от новопостъпилите (новоначалници) военнослужещи, които в последствие се поддържат и усъвършенстват. Тя се провежда в център за начална военна подготовка, Професионални сержантски (старшински) колежи или във ВВУ със заповед на командирите на видовете въоръжени сили.

Командирът на формирането за МСО регламентира със своя заповед стандартите за провеждане на **специална военна подготовка** (обем, разпределение на учебно-материалната база, продължителност, програма, разписания и форма на подготовка, форма на проверка, скала за оценки и изисквания за обучаемите военнослужещи) и назначава комисии за провеждането на изпити и придобиване на военно-отчетна специалност (ВОС) **3833**. Специалната военна подготовка се провежда след успешно преминаване на Началната военна подготовка и е разделена на **3 фази**:

Фаза 1: Специална подготовка за бойни плувци (водолази) – продължителността е 6 седмици по утвърдена програма. Същата се провежда в района на формирането и плувни басейни, като включва специализирани дисциплини за бойни плувци (водолази) и разузнавачи като плувно-гмуркаческа подготовка, оцеляване на море, тактико-специална подготовка, военна топография, огнева и инженерна подготовка и др. Фаза 1 е насочена за изучаване на тактики, техники и процедури с цел придобиване на необходимите знания и умения за изпълнение на МСО, съгласно националните регламентиращи документи и тези на НАТО. Фаза 1 завършва с полагане на писмен, устен и физически изпит удостоверени с протоколи. След приключване на специализирания модул да се издава удостоверение за преминато успешно обучение.

Фаза 2: Специална подготовка за водолази – курсът провежда се в Център за подготовка на водолази и бордни спасители към ВМС по отделна програма утвърдена и заповед на командира на ВМС. Военнослужещите бойни плувци, които не са преминали успешно Фаза 1, не се допускат до участие във Фаза 2. В тази фаза се изучават материалната част, теорията и правилата на водолазните спускания с отворена схема на дишане, като се обръща голямо внимание на физиологията и мерките за безопасност. Завършва с полагане на изпит пред комисия по теория и практическо изпълнение на упражнения във вода, както и връчване на удостоверение.

Фаза 3: Специална подготовка за парашутисти – начална подготовка за изпълнение на парашутни скокове, която се извършва в специализиран модул в района на формирането с продължителност 3 седмици по програма, включваща подробно изучаване на Ръководството по парашутна подготовка и десантиране, парашутната материална част, провеждане на пълна наземна подготовка, отработване на действията на парашутиста във въздухоплавателното средство и всички елементи на парашутния скок – от отделянето на парашутиста от въздухоплавателното средство и действията във въздуха до успешното приземяване. След приключване на специализирания модул по парашутна подготовка се издава удостоверение за преминато успешно обучение и се връчва парашутен знак в тържествена обстановка.

Новоназначените военнослужещи от други военни формирования, притежаващи квалификации за „парашутист“, „водолаз“, „разузнавач“ или подобни такива от ССО, преминават частична подготовка (опреснителен модул) по необходимост по различните фази.

След Фаза 2 се извършва и специализирано обучение на военнослужещи, които са назначени в лодъчните екипажи или в тимовете за подводно взривяване също по отделни програми.

След успешно преминаване на специалната подготовка военнослужещите от морските ССО се преминава **специална (последващата) индивидуална подготовка**, която е обучението за постигане и поддържане на по-високо ниво на знания и умения по отделни длъжности в тимовете за МСО, езикова подготовка, както и усвояването на специфична материална част, позволяваща на военнослужещите да изпълняват задължения като специалисти и да участват в колективната подготовка и изпълнението на задачи. За целта военнослужещите преминават специализирани курсове (модули) във формирането и в други военни формирования (учебни центрове), министерства, ведомства и структури в страната и чужбина.

Основните форми на подготовка на морските ССО са лекции, тренировки, самоподготовка, командирско-методически занятия, инструкторско-методически занятия, тактико-строеви занятия, тактико-специални занятия, тактически занятия и учения. Основната цел е да се осигури изграждането и поддържането на необходимите способности за изпълнение на задачи при всякакви условия на обстановката.[4]

След успешно завършване на индивидуалната подготовка (начална и специална) на новоназначените бойни плувци се полага обобщаващ **изпит за установяване нивото на подготовката и даване на допуск** до изпълнение на служебните задължения. Изпитът се провежда от назначена комисия, включваща старши специалисти по видовете подготовки и офицер от щаба на дивизиона. С успешното завършване на изпитът и цикъла на обучение се придобива ВОС съгласно регламентиращите документи. След успешно полагане на изпита от новоназначените военнослужещи, им разрешава носене на отличителните знаци на бойните плувци – черна барета, емблема, значка и монета, които се връчват в тържествена обстановка. Подобни процедури са заложили повечето ССО от страните-членки на НАТО и имат изключително високо морално значение. Целият

цикъл на подготовка на бойни плувци е съобразен с Глава 4 от Доктрината за подготовката на ВС.

В последващата си подготовка бойните плувци се ръководят действащата Програма за бойна подготовка от 2007 г., както и от приетата през 2016 г. Програма за водолазна подготовка на водолазите от военните формирования на ВМС, която включва плувно-гмуркаческа подготовка, теоретична и практическа подготовка по практическа работа с водолазно снаряжение с открита и закрыта схема на дишане, където се изпълняват строго специфични упражнения за бойни плувци. Теоретичната подготовка е според Доктрината за специалните операции (НП-3.5) от 2021 г. и др. документи.

Предизвикателствата на новото време налагат регулярно осъвременяване и увеличаване на обема на учебните програми за подбор и подготовка на ССО то ВМС. Преминаването на първоначалната и специалната подготовки не освобождава военнослужещите от последващо обучение и развитие. Всеки боен плувец трябва да е в постоянен процес на самоусъвършенстване и с гордост да носи отличителни знаци на частта си.

Принципът на преминаване на подбора и подготовката през фази е аналогичен в ССО на САЩ, както и почти всички ССО от НАТО. Това е част от свидетелството за престижност и трудност при постъпване в елитни подразделения, който не трябва да се нарушава. Неофициалният процент на кандидатите, успешно преминали през селекцията за специални сили в НАТО, варира между 10 и 20%. В морските ССО процентът е по-малък поради допълнителната специфика на морската среда. Това е факт, върху който е необходимо да се обърне сериозно внимание при приемане на новоназначени военнослужещи в редиците на българските ССО, тъй като процентът на успеваемост на кандидатите у нас е нереално висок.

Използвана библиография:

1. Абаджиев, Юлий. *Специализиран ръкопашен бой*. София: ВИ, 1985.

2. Йорданов, Симеон. *Въоръжени сили на България и физическа подготовка и спорт за военнослужещите*. София: НСА Прес, 2010.
3. Йорданов, Сашо. *Формиране на адекватна готовност при военния полицай за самозащита*. София: НСА Прес, 2016.
4. МО. *Доктрина за подготовката (НП-7)*. София, 2018.
5. МО. *Доктрина за специалните операции (НП-3.5)*. София, 2021.
6. МО. *Ръководство за физическа подготовка и организиране на спортната дейност във въоръжените сили на Република България*. София, 2018.